

APRIL 27-28, 2023

ЗНАЧЕНИЕ УМНЫХ ДОМОВ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

¹Тургунов. А.М., ²Юлдашбаев Д.С., ³Кудратиллаев М.Б.

^{1,2,3}Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада Аль-Хорезми

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7860862>

Abstract. *This article examines ways of effectively using energy through the IoT (Internet of Things) system. Currently, this technology is becoming increasingly important and popular. With the development of information communications in modern society, the need for technologies to create favorable conditions is progressively evolving due to the implementation of new ideas, despite the growing human needs. The article discusses global experiences in implementing 5G technologies in smart cities, the advantages and benefits of these technologies. It was emphasized the creation of new innovative complexes to gradually improve the implementation of these technologies in all cities.*

Keywords: *Green energy, solar panels, software, security, future technologies, smart home, energy storage.*

ВВЕДЕНИЕ

Экономия энергии становится все более важной проблемой в наши дни. Хотя кажется очевидным, что самый простой способ сэкономить энергию — это просто использовать меньше, на практике это может быть намного сложнее. Системы и устройства умного дома помогают экономить энергию, позволяя пользователю контролировать и контролировать потребление энергии новыми способами.

Согласно расчетам Института Фраунгофера, интеллектуальное управление домом может сэкономить до 40 процентов расходов на отопление. Это, безусловно, идеальный сценарий. В конце концов, затраты на отопление зависят от многих факторов, и поэтому многие производители сообщают об экономии до 30 процентов в год, что кажется реалистичным и достижимым значением. Однако первым шагом к более энергоэффективному умному дому по-прежнему остается кирпич и специальные теплозащитные материалы: если кто-то начинает с дома, построенного 40, 50 или более лет назад, в первую очередь нужно повысить эффективность с точки зрения лучшей изоляции и окон. Когда трещины будут заделаны, именно тогда оптимизация действительно может повлиять на расходы на электроэнергию, и использование систем умного дома будет иметь значение.

ЧТО ТАКОЕ УМНЫЙ ДОМ И ПОЧЕМУ ОН НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ?

Технология умного дома, также известная как домашняя автоматизация или домашняя электроника, объединяет интеллектуальные устройства в комплексные сети, чтобы обеспечить их эффективное сотрудничество и свести к минимуму участие человека. Существующие решения охватывают широкий спектр технологий, таких как развлечения, безопасность, коммунальные услуги, освещение, управление энергопотреблением и многое другое. Вскоре к ним присоединятся и другие сектора, а к 2023 году выручка на рынке умного дома, по прогнозам, составит около 154 млрд. долларов.

ПРИМЕРЫ СИСТЕМ УМНОГО ДОМА

APRIL 27-28, 2023

Извлекая максимум из интернета вещей, бытовая техника полностью изменила то, как люди занимаются своими повседневными делами. Итак, рассмотрим возможности этих решений на примере приложения для умного дома от SaM Solutions, которое охватывает множество устройств и систем разного типа и выполняет следующие задачи:

- Управление бытовой и развлекательной техникой. Кофеварка варит кофе к тому времени, когда вы просыпаетесь, духовка готовит ужин до того, как семья вернется домой, а пылесос убирает дом перед приходом гостей.
- Управление энергопотреблением. Розетка стиральной машины отключается от сети после завершения стирки, как и розетка посудомоечной машины после того, как устройство закончило свою работу.
- Контроль температуры. Термостаты регулируют системы отопления и кондиционирования воздуха так, чтобы они поддерживали необходимую температуру.
- Световая оркестровка. Освещение в подъезде включается до того, как люди приходят домой, а регулятор затемнения подстраивается под интенсивность внешнего освещения.
- Запирание и отпирание дверей и окон. Гости могут войти в дом, когда хозяев нет дома, а окна и форточки закрываются, когда изменяется погода.

Собственник дома и соответствующие службы получают оповещения в случае задымления, утечки газа и угарного газа или взлома. Естественно, возможности решений для умных домов не ограничиваются этими примерами. Прелесть этих систем в том, что они позволяют пользователям создавать конфигурации и среды, идеально соответствующие их конкретным требованиям.

Технология пятого поколения мобильной связи обладает множеством преимуществ способных к отражению по отношению четвертого поколения как:

1. Высокоскоростная передача данных;
2. Незначительная задержка сигналов;
3. Способность подключения множества девайсов;
4. Значительно большая эффективность;
5. Высокая пропускная способность;
6. Более развитая мобильность пользователей;

Умный дом. Как совершенствованная технология умного дома, спектр различных функций интернет вещей как IoT доступен для решения «Умный дом» (Smart Home) а также «Умное здание» (Smart Building). Здесь входит как видеонаблюдение, управление и автоматическое управление бытовыми техниками, системой безопасности, хранилища, климата помещения и парковки.

Умный город. Умный город по себе есть расширение умного дома так и горизонтально, и вертикально, но отличие умного города, в том, что город имеет основные или базовые сервисы как: безопасный город, электронное правительство и интерактивные услуги e-Government, электронное здравоохранение e-Health, электронное образование e-Education, электронный и интернет-банкинг e-Bank, электронный сбор показаний и расчетов жилых коммунальных хозяйств Smart Meters и умные электросети.

Международный опыт доказывает, что своевременное принятие решений по применениям пятого поколения способствует к ускорению революций новых видов

датчиков и гаджетов. Для развития умных городов важно не только скорость передачи информации, но и количество устройств, которые могут работать одновременно в сети. Если 5жи это показатель миллионов, подключенных на квадратный километр, значить в 10 раз больше, чем у четвертого поколения. Это важный и моментальный показатель для развития интернет вещей. По оценкам исследовательских компаний объем интернет вещей IoT на рынке умных городов к 2023 году показатель достигнет от 79,5 до 220 млрд долларов США, за счет внедрения новых интеллектуальных инфраструктур управления городом.

OPENHAB - СИСТЕМА ДОМАШНЕЙ АВТОМАТИЗАЦИИ С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ КОДОМ

OpenHAB — это программное обеспечение для домашней автоматизации с открытым исходным кодом и большим набором доступных привязок для подключения к тысячам устройств умного дома. OpenHAB работает локально; не в облаке. Существуют предустановленные образы для Raspberry Pi и других компьютеров. Это упрощает установку.

Преимущества OpenHAB:

- Работает локально, а не в облаке; полный контроль над всеми устройствами и данными
- К облачному сервису «myopenhab» можно подключить доступ из-за пределов локальной сети и доступ с устройств и сервисов, таких как Amazon Alexa, Google Home и IFTTT.
- Можно собрать вместе устройства разных производителей: Philips Hue, Homematic, KNX, Sonos, Ikea, Xiaomi.
- Подключать программу можно для светильников, рольставни, выключатели, термостаты, датчики температуры/влажности/погоды/другие, роботы-пылесосы, инверторы солнечных батарей, зарядные устройства для электромобилей и многое другое.
- Приложения и интерфейсы для Android, iPhone, браузера Google Chrome и т.д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все больше и больше пользователей выбирают технологии «умный дом». Почему? Они обеспечивают следующие преимущества:

- Повышенный комфорт. Решения помогают создать комфортную среду; они упрощают многие бытовые действия, такие как приготовление пищи, уборка, обогрев и многое другое. Кроме того, они помогают исключить бытовые рутинные процессы, которые могут выполняться автоматически, такие как включение/выключение света, опускание штор, открывание окон и многое другое.
- Снижение цены. Хотя внедрение этих решений требует затрат на целевые устройства и соответствующее программное обеспечение и услуги, экономия в будущем значительно перевешивает первоначальные инвестиции. Правильная настройка систем освещения, отопления и энергопотребления позволяет значительно сэкономить, не говоря уже о системе сигнализации, которая помогает предотвратить ущерб от пожара или протечки воды, или убытки от взлома.

APRIL 27-28, 2023

- **Повышенная безопасность.** Видеонаблюдение вкупе с правильно настроенной сигнализацией защищает от или помогает своевременно устранить аварийные ситуации, такие как взлом, пожар, утечка газа и воды.

Рано или поздно такие системы войдут в оборот. Цены таких систем будут все дешевле. В мире капитализма, где каждый сум имеет значение в долгосрочном периоде такие системы будут более эффективным вложением для населения. Тем более, сейчас идет активный рост энергопотребления, а покрывать спрос становится все сложнее. Из-за этого государство станет сама начнет продвигать такие решения.

REFERENCES

1. Кудратиллаев, М. Б. ТЕХНОЛОГИЯ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ (5G) КАК ШИРОКИЙ СПЕКТР РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА ПУТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ // МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «XIV ТОРАЙГЫРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ». — Павлодар, 2022. — С. 384-388.
2. Kudratillaev, M. B., S. U. Pulatov PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF FIFTH-GENERATION NETWORKS (5G) IN UZBEKISTAN // "Recent advances in intelligent information and communication technology". — Tashkent: Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi, 2022. — С. 393-397.
3. Кудратиллаев, М. Б. ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 5G В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ МЕДИЦИНЕ // Международный научный форум 2022. Том-1. — Ташкент: Международный научный форум 2022, 2022. — С. 915-917.
4. Кудратиллаев, М. Б. ГОРОД ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ И МИРОВОЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ 5G ТЕХНОЛОГИЙ // “Проблемы применения современных информационных, коммуникационных технологий и ИТ -образования”. — Самарканд: Самаркандский филиал ТУИТ имени Мухаммада Аль-Хоразми, 2022. — С. 108-110.
5. Ng, Alfred (March 7, 2019). "Your landlord turns your apartment into a smart home. Now what?". CNET. Retrieved 2020-10-02.
6. Маркетинговое исследование рынка умных домов в цифровой экономике 2017 / Китаев А.Е., Миронова И.И.